

Cooperativismo ante el desarrollo

Escobar Cruz, Michelle
Cooperativismo ante el desarrollo
Analéctica, vol. 0, núm. 0, 2013
Arkho Ediciones, Argentina

Atribución (CC BY) 4.0

Cooperativismo ante el desarrollo

Michelle Escobar Cruz michelle.escobar.cz@gmail.com

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

Resumen: Actualmente las organizaciones cooperativas han tomado un rumbo claro y definido gracias a una serie de principios y valores determinados por los integrantes de las cooperativas alrededor del mundo, para lograr una organización adecuada con respecto a la comunidad que el individuo pertenezca. “Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus carencias y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. La diversidad de carencias y aspiraciones (trabajo, consumo, crédito, etc.) de los socios, que conforman el objeto social o actividad cooperativizada de estas empresas, define una tipología muy variada de cooperativas”. (Reyes, 2007)

Palabras clave: cooperativismo, desarrollo, cooperativa.

Abstract: Currently, cooperative organizations have taken a clear and defined course thanks to a series of principles and values determined by members of cooperatives around the world, to achieve an adequate organization with respect to the community that the individual belongs to. “A cooperative is an autonomous association of people who have voluntarily joined together to address their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled company. The diversity of deficiencies and aspirations (work, consumption, credit, etc.) of the members, who make up the corporate purpose or cooperative activity of these companies, defines a very varied typology of cooperatives”. (Reyes, 2007)

Keywords: cooperativism, development, cooperative.

Analéctica, vol. 0, núm. 0, 2013

Arkho Ediciones, Argentina

Recepción: 03 Julio 2013

Aprobación: 31 Julio 2013

CC BY

Actualmente las organizaciones cooperativas han tomado un rumbo claro y definido gracias a una serie de principios y valores determinados por los integrantes de las cooperativas alrededor del mundo, para lograr una organización adecuada con respecto a la comunidad que el individuo pertenezca. “Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus carencias y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. La diversidad de carencias y aspiraciones (trabajo, consumo, crédito, etc.) de los socios, que conforman el objeto social o actividad cooperativizada de estas empresas, define una tipología muy variada de cooperativas” (Reyes, 2007).

Dentro del cooperativismo hay principios para lograr el funcionamiento de las cooperativas, la ACI (Alianza Cooperativa Internacional) desde 1895 comenzó a promover el cooperativismo en todo el mundo, se le comenzó a relacionar como un prototipo de empresa social y solidaria, en donde la cooperativa es una entidad que conserva las características propias y naturales de la economía social, en donde en este tipo de economía sobresalen los intereses generales a los particulares o individuales

Esta investigación tiene como objetivo estudiar las causas económicas que se dan en un grupo de personas para lograr organizarse y formar una cooperativa como una alternativa a la economía convencional, y así poder combatir los problemas socioeconómicos (pobreza, migración, vivienda, salud y educación) que se viven en su comunidad o región.

La cooperativa, ante este panorama de crisis económica y social, surge como una estrategia alternativa gestionada por los mismos integrantes sin intervención del gobierno, no en todos los casos en la actualidad incluso muchas veces reciben apoyo o asesoramiento de instituciones gubernamentales. La organización cooperativa intenta rescatar las habilidades y conocimientos de los habitantes de la comunidad para generar un desarrollo conforme a las carencias y habilidades de cada individuo al aprovechamiento de sus conocimientos en los oficios que ellos determinen correcto para ellos mismos y para su comunidad.

Dentro del cooperativismo el desarrollo se define como una liberación de las potencialidades humanas, mediante una estrategia de solidaridad donde se tiene al mercado como apoyo al desarrollo de la sociedad, en donde la producción está enfocada a la pequeña y mediana empresa social apoyando al desarrollo del ser humano. La ecología juega un papel muy importante dentro de la parte integral de la cultura del hombre, en donde el individuo y la sociedad armonizan intereses con el desarrollo de su comunidad y educación, considerando al trabajo y a la salud como derechos básicos. La cultura es sustancial en el desarrollo, ya que se tiene como fuente de identidad, mientras que a la democracia se le tiene como una expresión económica, política, social y multicultural (Moran, 2005).

Para los pueblos indígenas ha sido difícil encajar con el tipo de sociedad actual, en donde el sistema concentra su atención en la retribución monetaria que el trabajador y el propietario obtengan, en contraste con los pueblos indígenas que se encuentran en la búsqueda del bienestar común de la comunidad mediante un trabajo que retribuya una realización personal. La producción también es excluyente para los pueblos rurales, ya que va enfocada a clases sociales y a zonas geográficas con capacidad de consumir, dejando de lado a la mayoría de la población que vive en pobreza, es decir, a los pueblos indígenas o rurales.

La economía social es diferente a las empresas privadas con fines de lucro y también es distinta al Estado. “Es una propuesta transicional de prácticas económicas de acción transformadora, en dirección a otra economía, a otro sistema económico, organizado por el principio de la acumulación de capital”. Incluye las cooperativas, fundaciones, cooperativas de ahorro y crédito, mutualidades, organizaciones no gubernamentales, el sector voluntario, las organizaciones benéficas y las empresas sociales (Corragio, 2010).

El cooperativismo en México actualmente es un movimiento que ha logrado el desarrollo de los mexicanos en los distintos sectores, con miles de socios que han sido beneficiados gracias a la organización cooperativa, ya que hay nuevos empleos con precios accesibles para ellos, en donde se toma en cuenta los intereses, la cultura y la educación de los socios (ACI, 2007).

En México operan alrededor de 15,000 cooperativas, en su mayoría de consumo y producción, y en ellas participan alrededor de 10 millones de personas, según datos del Fondo de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal. Las cooperativas tienen un punto muy fuerte en la creación de empleos, evitando que familias y comunidades caigan en la pobreza extrema. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las agrupaciones cooperativas dan empleo a más de 100 millones de personas en el planeta.

El año 2012 para las cooperativas fue un año de mucho trabajo, esfuerzos y gratificaciones, ya que fue el Año Internacional de las Cooperativas (AIC) designado por las Naciones Unidas, siendo esta una herramienta para transmitir al mundo los beneficios que otorga el cooperativismo.

Uno de los mayores desafíos para la cooperación internacional es la interacción entre los países del Sur y del Norte, en donde la ayuda de la ONU no debe de afectar esa convivencia a cambio de promoción y difusión en todo el mundo. Se considera a los países del Sur por una renta media o ingresos moderados en donde hay mayor naturaleza y materias primas sin una actividad financiera o inversión sofisticada, siendo estas características distintivas con los países del Norte. Durante el año 2000 se llegó al acuerdo con la ONU de que la cooperación internacional lograría una convivencia en armonía entre el Sur y el Norte del mundo, generando desarrollo en cada país en la manera autónoma que sea decidida por cada uno, pero muchas veces la convivencia no fue equitativa, teniendo mayores ventajas los países del Norte, que son clasificados por tener una renta alta en cuenta ingresos per cápita mensuales y anuales. Es por eso que este es uno de los principales retos y desafíos del cooperativismo internacional, en donde están incluidas diversas asociaciones, foros, cumbres y conferencias internacionales, siendo todos estos un tipo de medio que ayude a la verdadera convivencia equitativa entre países del Sur y del Norte.

Las cooperativas sufren de una agilidad organizacional, esto quiere decir que se mueven más lentamente cuando que enfrentar problemas o nuevas oportunidades: “Parte de esto es atribuible a los sistemas menos eficaces de dirección y en parte es (según nuestras entrevistas) debido al ritmo naturalmente más lento de los procedimientos de toma de decisiones democráticas”. (Integración Cooperativa, 2012, p.7) Esto va muy relacionado con otro problema que presentan las cooperativas, ya que se están quedando atrás en comparación con las empresas comunes cuando se intenta encontrar y organizar talento humano para lograr el éxito. Aquí es donde las cooperativas pueden aprovechar de sus competidores y aprender de las áreas de reclutamiento de personal, ampliar los programas de movilidad del personal con rotación y movilidad, extendiendo la experiencia de una gerencia por capacitación de directivos. (Integración Cooperativa, 2012, p.7)

Uno de los grandes retos que tiene el cooperativismo actualmente es la lucha con la corrupción dentro de las cooperativas, una investigación por parte de Transparencia Internacional, menciona que las cooperativas

no se salvan de la corrupción por el hecho de ser cooperativas, y es necesario estar atentos a este problema. Ya que se habilita la evasión fiscal y conduce a varias prácticas de dirección, que tienen resultados desastrosos que ya ha conocido el mundo en los últimos años. Es por eso que las cooperativas deben estar estrictamente vigiladas, para que no caigan en este tipo de prácticas y dejen de funcionar conforme a sus valores, perdiendo su imagen e identidad, que es lo que las caracteriza y les da fuerza para sobresalir en comparación con los demás tipos de negocios comerciales tradicionales. Se cree, que la evasión fiscal y el secreto bancario, atentan contra los principios del cooperativismo, ya que va en contra de la responsabilidad social. Las cooperativas representan la transparencia, la integridad, la responsabilidad y la inclusión, “valores que aseguran que el modelo cooperativo es el modelo ganador en gobernanza”. (Labelle citada en Integración Cooperativa, 2012, p. 7)

En relación a los retos y desafíos que presentan las cooperativas agrícolas, se ha realizado un estudio por parte de la consultora PwC en el que se enumera los principales aspectos que debe de atender el sector agrícola:

- El crecimiento ascendente de la población mundial significa que el sector agrícola debe alimentar a 9.000 millones de personas para el año 2050. Teniendo el conflicto de que la extensión de tierra va en decrecimiento, y para ese año se prevé 0.18 hectáreas per cápita.

- El cambio climático hace necesariamente que se cambien la producción y los procesos.

- Cambios tecnológicos

Para lograr estos objetivos, se ha implementado una nueva visión en cuanto a las acciones de las cooperativas agrarias, teniendo como objetivos la seguridad alimentaria y la sustentabilidad ambiental, aumentando la productividad, los ingresos y el empleo que generarán efectos positivos en los sectores económicos. Las transformaciones para lograr los objetivos tienen que ver con nuevos modelos para mejorar la productividad con el apoyo de políticas, infraestructuras y estructuras de mercado favorables (World Economic Forum, 2011).

Finalmente, se sabe que es indudable todo lo que estas técnicas y estrategias empresariales han ayudado al crecimiento de los negocios y también a lo que refiere a su fortaleza en cuanto a competitividad, y aunque no se tenga la comprensión y el respeto de economías del Norte, se deben tomar estrategias y técnicas que aseguren el crecimiento de la cooperativa, aunque sea en las primeras etapas de su formación en las cooperativas del Tercer Mundo.

El cooperativismo ahora es un movimiento significativo en el mundo, que ha utilizado todas las armas necesarias para encontrarse este lugar de un movimiento cooperativismo competitivo, que si es diferente a los procesos de formación y en cuanto al reparto de utilidad de los negocios convencionales, pero que de cualquier manera el movimiento se encuentra ahí luchando por ganar mercado en todo el mundo con sus productos y servicios, y que está decidido a hacer lo necesario para

convertir a sus empresas y negocios en instituciones fuertes y competitivas para la lucha en el mercado con los grandes negocios comunes.

Bibliografía

- Alianza Cooperativa Internacional. (2012). Disipando los mitos sobre las cooperativas. Obtenida el 14 de mayo de 2013, de <http://www.aciamericas.coop/Disipando-los-mitos-sobre-las>
- Corragio, J. L. (2010). Economía Social y Solidaria. Obtenido el 14 de Abril de 2013, Portal de economía solidaria, página web del Portal de economía solidaria:http://www.economiasolidaria.org/documentos/economia_social_y_solidaria_jose_luis_coraggio
- Morán, G. (2005). “Seguimos Dependiendo del Campo” El Proyecto de Café Orgánico en la Cooperativa Indígena Tosepan Titataniske de Cuetzalan (Tesis de Licenciatura, Universidad de las Américas Puebla). Recuperada de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laac/moran_r_g/indice.html
- Reyes, H. (2007). Filosofía, Doctrina, Principios, Valores y Fines del Cooperativismo. Consultada el 21 de Mayo de 2013, La Alianza Cooperativa Internacional, página web de La Alianza Cooperativa Internacional: <http://www.aciamericas.coop/Filosofia-Doctrina-Principios>
- Integración Cooperativa. (2012). Mitos y verdades sobre las cooperativas. Alianza Cooperativa Internacional para las Américas. Consultada el 14 de mayo de 2013, de <http://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/numero10.pdf>
- World Economic Forum. (2011). La nueva visión para la agricultura en acción: una transformación en curso. Obtenida el 14 de mayo de 2013, de http://www3.weforum.org/docs/IP/2012/NVA/WEF_NVA_report_2012_ES.pdf